

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR**
XALQARO ILMIY ANJUMAN

**MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26-27 SENTABR, 2025 YIL
CHIRCHIQ SHAHRI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT**

**O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan
Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan “SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR” Xalqaro ilmiy anjuman
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
International Scientific Conference "MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS" dedicated to the 70th anniversary of the
University, to be held at the Uzbekistan State University of Physical Education
and Sport**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ В
Узбекском государственном университете физической культуры и спорта
состоится Международная научная конференция “СОВРЕМЕННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ,” посвященная 70-
летию университета**

**TOSHKENT
“O‘ZKITOBSAVDONASHIRYOTI” NMIU
2025**

UO‘K: 796.03.(09)

КБК:75.2

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan Universitetning 70-yilligiga bag‘ishlangan **“Sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar”** Xalqaro ilmiy konfrensiyaning ilmiy ishlar to‘plami / R.M. Matkarimovning umumiy tahriri ostida. - **“O‘ZKITOB SAVDO NASHIRYOTI MATBA IJODIY UYI”**, 2025. – 952 b.

To‘plamda 2025-yil 26-27-sentabr kunlari O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti (O‘zbekiston Respublikasi) negizida o‘tkazilgan O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan **“Sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar”** Xalqaro ilmiy konfrensiyaning ilmiy ishlari keltirilgan.

Ilmiy ishlar to‘plami jismoniy tarbiya sport sohasidagi mutaxassislar, murabbiylar, sport muassasalari va jamoat tashkilotlari rahbarlari va vakillari, ilmiy xodimlar, professor – o‘qituvchilar, doktorantlar, oliy o‘quv yurtlari talabalari va yosh olimlar uchun mo‘ljallangan.

Materiallar mualliflik nashrida keltirilgan.

Tuzuvchilar: Sh.Sh. Gaziyeu, U.B.Baxtiyorov, B.A. Eshonqulov, R.S. Xudarganov.

O‘zDJTSU rektori prof. R.M.Matkarimovning umumiy tahriri ostida.

ISBN: 978-9943-8430-7-7

© O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

© Mualliflar jamoasi 2025.

© “O‘ZKITOB SAVDONASHIRYOTI”NMIU.2025

UO‘K: 796.03.(09)

КБК:75.2

Сборник научных работ Международной научной конференции "Современные инновационные технологии в спорте," посвященной 70-летию Университета, которая состоится в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта / Под общей редакцией Р.М. Маткаримова. - **“O‘ZKITOB SAVDO NASHIRYOTI MATBA IJODIY UYI”**, 2025. - 934 с.

В сборнике представлены научные работы Международной научной конференции "Современные инновационные технологии в спорте," посвященной 70-летию Университета, которая состоится 26-27 сентября 2025 года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (Республика Узбекистан).

Сборник научных работ предназначен для специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров, руководителей и представителей спортивных учреждений и общественных организаций, научных сотрудников, профессоров-преподавателей, докторантов, студентов высших учебных заведений и молодых ученых.

Материалы приведены в авторской редакции.

Составители: Ш.Ш. Газиев, У.Б. Бахтиёров, Б.А. Эшонкулов, Р.С. Хударганов.

Под общей редакцией ректора УзГУФКС проф. Р.М. Маткаримова.

ISBN: 978-9943-8430-7-7

© Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

© Коллектив авторов 2025.

© “O‘ZKITOB SAVDONASHIRYOTI”NMIU.2025

**Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг 70 йиллигига бағишланган “SPORTDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR”
Халқаро илмий анжуманининг ҳурматли иштирокчилари**

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 1955 йилда ташкил этилган бўлиб, шу кунга қадар юртимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси ривож учун юқори малакали кадрлар тайёрлайдиган илмий-таълим маскани сифатида улкан обрў-эътиборга эга бўлди. 2018 йилда университет мақомини олганидан сўнг, таълим, илм-фан ва спорт соҳасидаги имкониятлари янада кенгайди.

Мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланган. Президентимизнинг қатор фармон ва қарорларида аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, болалар ва ёшлар ўртасида спортни оммалаштириш, спортчиларнинг халқаро мусобақаларда муносиб иштирокини таъминлаш ҳамда соҳа учун замонавий инфратузилма яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу маънода университетимиз ушбу ислохотларни амалга оширишда илмий ва амалий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Таълим ва илм-фан билан бирга, университет спорт майдонларида ҳам катта натижаларга эришиб келмоқда. Университет тарбиячилари орасида Олимпиада, Жаҳон ва Осиё чемпионатлари ғолиб ва совриндорлари етишиб чиққан. Хусусан, **Баҳодир Жалолов, Абдумалик Халаков, Диёра Келдиёрова, Асадхожа Мойдинхожаев** каби спортчилар дунё ареналарида юртимиз байроғини баланд кўтариб, университет шарафини муносиб ҳимоя қилиб келмоқдалар.

Университетнинг халқаро нуфузи ҳам тобора ортиб бормоқда. Хусусан, у Корея миллий спорт университети, Беларус давлат жисмоний тарбия университети ва бир қатор нуфузли хорижий олий таълим муассасалари билан самарали ҳамкорлик йўлга қўйган. Бу ҳамкорликлар доирасида илмий-тадқиқот ишлари, тажриба алмашиш дастурлари ва қўшма таълим лойиҳалари амалга оширилмоқда.

Ўтган 70 йил мобайнида университет юзлаб олимлар, минглаб мураббийлар ва спорт мутахассисларини тайёрлади. Бу тарихий йўл - фидойилик, меҳнатсеварлик ва авлодлар давомийлигининг ёрқин намунаси ҳисобланади.

Ушбу 70 йиллик юбилей университетнинг шонли тарихи, юксак марралари ва истиқболли мақсадларини яна бир бор намоён этади. Юбилей муносабати билан нашр этилаётган мазкур тўплам ҳам соҳа тараққиёти, устозлар мероси ва ёш авлод имкониятларини кенг ёритишга хизмат қилади.

Анжуман қатнашчиларини байрам билан табриклаган ҳолда, барчага сihat-саломатлик, ижодий зафарлар, бахт ва омад тилайман.

**Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ректори,
Профессор Рашид Маткаримов**

TALABA BOKSCHILARDA O'NG QO'L PASTDAN (UPPERCUT) ZARBASINING MAKSIMAL BURCHAK TEZLIGI BO'YICHA DASTLABKI KINEMATIK TAHLILI

Omonov Davron Alisherovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

Tayanch doktorant, Chirchiq, O'zbekiston,

omondavr717@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba bokschilarning o'ng qo'l bilan pastdan zarba (uppercut) bajarishi jarayonida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligi kinematik tahlil asosida o'rganildi. Ushbu natijalar zarba samaradorligini oshirishda segmentlararo koordinatsiya, pastki tana kuchi va markaziy barqarorlikni rivojlantirishning muhimligini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari texnik tayyorgarlikni ilmiy asosda takomillashtirish uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Sport biomexanikasi, yuqori zarba, burchak tezligi, boks, biomexanik tahlil, zarba berish texnikasi, tana harakati.

Tadqiqot maqsadi. Talaba bokschilarda o'ng qo'l pastdan (Uppercut) zarbasini amalga oshirish jarayonida tana bo'g'imlarining yelka, tirsak, tos, son, tizza va to'piq maksimal burchak tezligini o'lchash va ularning kinematik tahlilini olib borish.

Tadqiqot vazifalari.

Uppercut zarbasini bajarish jarayonida tana bo'g'imlarining (yelka, tirsak, tos, son, tizza, to'piq) burchak tezligini aniqlash.

1. Uppercut zarbasining kinematik strukturasi va segmentlararo harakatlar ketma-ketligini biomexanik jihatdan o'rganish.

2. Havaskor bokschilarda texnik tayyorgarlikni yaxshilash uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Tadqiqot ishi O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti qoshidagi "Hi-Tech Sports Lab" 3D MA biomexanik laboratoriya" sida tashkillashtirildi. Tadqiqot natijalari STT texnologiyasi dasturi asosida 12 ta 3D formatli kamerada yozib olindi (soniyasiga 240 kadr). Tadqiqot ishida O'zDJTSU bokschi talabalari ishtirok etdi (yoshi 19,11±2.1, og'irligi 69,60±2,83 kg, bo'yi 172±4,9 sm).

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Texnik usullarni biomexanik tahlil qilishning asosiy vazifasi harakat mexanizmlarini ochib berish, uning paydo bo'lish sabablarini tushuntirish va vosita harakatini asoslashdir. Bu kinematik va dinamik parametrlarni qayd etish orqali amalga oshiriladi.

1-jadval

Nazorat guruhi va tajriba guruhi bokschilarning tajribadan oldin o'ng qo'l pastdan (Uppercut) zarbasini texnik xarakteristikalar davomida tana bo'g'imlarining burchak tezligining dastlabki kinematik ko'rsatkichlari (n=24)

KO'RSATKICHLAR	Nazorat guruhi guruhi burchak tezligi	V%	Tajriba guruhi burchak tezligi	V%
Yelkalar				
O'ng qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	685.28 ± 40.43	5.90%	681.12 ± 38.15	5.67%
Chap qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	79.83 ± 4.36	5.47%	75.84 ± 4.12	5.43%
Tirsaklar				
O'ng tirsakni bukish, tushirish	105.84 ± 7.00	5.86%	100.55 ± 6.65	6.03%
Chap tirsakni bukish, tushirish	52.52 ± 7.92	15.08%	49.89 ± 3.52	7.5%
Tos suyagi				
Tos suyagini aylantirish	364.76 ± 28.90	7.92%	356.52 ± 21.45	6%

Tos suyagini aylantirish (o'ng tomonni)	29.88 ± 4.85	16.23%	28.39 ± 3	10.56%
Tos suyagini aylantirish (chap tomonni)	321.12 ± 20.23	5.93%	314.06 ± 14.22	5%
Sonlar				
O'ng son (oldinga/orqaga)	357.93 ± 31.49	8.45%	354.28 ± 22.92	6.47%
Chap son (oldinga/orqaga)	322.49 ± 17.23	5.18%	315.87 ± 12.36	4%
Tizzalar				
O'ng tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	59.71 ± 4.99	8.37%	56.72 ± 4.74	8.35%
Chap tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	62.27 ± 7.44	11.94%	59.16 ± 4.11	7%
To'piqlar				
O'ng to'pichni burish (tepaga/pastga)	86.24 ± 9.27	10.75%	81.93 ± 6	7.32%
Chap to'pichni burish (tepaga/pastga)	122.96 ± 11.33	8.79%	128.51 ± 8	6.22%

Tajribadan oldingi kinematik ma'lumotlar universitet bokschilari tomonidan amalga oshirilgan o'ng qo'l uppercut zarbasining biomexanik mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Burchak tezligi ko'rsatkichlari yuqori va pastki tana segmentlarining faol ishtirokini aks ettirib, ochiq kinetik zanjirda zarba kuchining hosil bo'lishida harakatlarning sinxronligini ko'rsatadi.

Yelka bo'g'imi harakati: O'ng yelka egilish/yozilish harakati barcha bo'g'imlar ichida eng yuqori burchak tezligini ko'rsatdi (Nazorat guruhi: 685.28 ± 40.43 grad/s; Tajriba guruhi: 681.12 ± 38.15 grad/s). Bu yelka mushaklarining zarba oxirgi bosqichida mushtga tezlik berishdagi hal qiluvchi rolini tasdiqlaydi. Vertikal tekislikdagi egilish va yozilish ham yuqori qiymatlarga ega bo'lib, uppercut zarbasining yuqoriga yo'naltirilgan trayektoriyasini tasdiqlaydi. Chap yelkaning pastroq qiymatlari esa bu qo'lning zarbada asosan himoya sifatida ishlatilishini ko'rsatadi.

Tirsak bo'g'imi vazifasi: O'ng tirsak harakati ham yuqori burchak tezligiga ega. Nazorat guruhi: 364.76 ± 28.90 grad/s; Tajriba guruhi: 356.52 ± 21.45 grad/s bo'lib, zarbaning yakuniy fazasida qo'shiladigan kuchning muhim manbai hisoblanadi. Bunga qarama-qarshi, chap tirsak harakati zarbaga bevosita ta'sir ko'rsatmaydi, asosan qarshi muvozanat va himoyani saqlashda xizmat qiladi.

Son va tizza bo'g'imlari: Son bo'g'imi o'rtacha burchak tezligiga ega. O'ng: ~84 grad/s, chap: ~101 grad/s), bu uning vertikal tanani barqaror tutishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Chap tizza harakati esa Tajriba guruhi guruhda nisbatan yuqori bo'lib, zarba vaqtida orqa oyoqning kuchli itarilishi va barqarorlikdagi ahamiyatini bildiradi.

To'piq bo'g'imlari: To'piq egilish va yozilish harakatlari, o'ng: 90–93 grad/s; chap: 50 grad/s narijalar orqa oyog'ining kuchliroq yerga tayanishini ko'rsatadi. Chap to'piqning past qiymati esa uni barqarorlashtiruvchi komponent sifatida ishlashini bildiradi.

Ilmiy-amaliy tavsiyalar:

1. Zarba texnikasida segmentlararo koordinatsiyani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bunda kuch yuqoridan pastga emas, balki pastdan yuqoriga – ya'ni oyoq, tos, gavda va qo'l bo'ylab uzatilishi lozim. Bu prinsipni o'zlashtirish uchun to'ldirma to'pni pastdan yuqoriga otish va rezina lenta yordamida tosni burish orqali gavda aylanishini kuchaytirishga qaratilgan mashqlar tavsiya etiladi.

2. Zarbaning kuchli va portlovchi bo'lishi bevosita pastki tana mushaklari – son, tizza va to'piq kuchiga bog'liq. Shu sababli plyometrik mashqlar (masalan, sakrash, qutilarga chiqish) va og'irlik bilan bajariladigan sakrash (squat) mashqlari zarur.

3. Yelka va tirsak harakati mexanikasi zarbaning aniqligi va tezligiga ta'sir qiladi. Shu bois, zarba texnikasini soya bilan bajarish (turli tezliklarda) hamda boks qopiga seriyali uppercut zarbalarini mashq qilish yelka-tirsak koordinatsiyasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa. O'ng qo'l bilan amalga oshiriladigan uppercut zarbasining dastlabki kinematik tahlili yuqori va pastki tana bo'g'imlarining biomexanik jihatdan muvofiqlashtirilgan harakatini namoyon etdi. Ayniqsa, o'ng yelka va tirsak segmentlari eng yuqori burchak tezligiga ega bo'lib, zarba bajarilishida asosiy harakat kuchi va tezlanish manbai bo'lib xizmat qilgani tasdiqlandi. Tos va son bo'g'imlari esa zarbaning kuchli rotatsion bazasini hosil qilib, pastki tanadan yuqoriga zarba kuchining samarali uzatilishini ta'minladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 29-apreldagi "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5099-sonli qarori <http://Lex.uz>

2. Tajibaev S., Chuliyev S, Abdukhomidov R, Omonov D. Angular values by phase of kinematic indicators of direct blows to the head by boxers of different categories and kinetic energy (ke) analysis. Ta'lim, fan va innovatsiya -2024-6, C. 287-294

3. Xalmuhamedov, R. D., Shin, V. N., Turdiyev, F. K., Tajibayev, S. S., Abduhamidov, R. N. Boks: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2018. – 432 b

4. Агафонов, А. И. (). Динамика технических показателей прямого удара ногой юных кикбоксеров в течение первого года обучения. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербурге, 2019 – 6, 3–6.

5. Павленко, А. В., Герасимов, А. А., & Зимин, А. В. (2017). Варианты прямых ударов в контексте особенностей биомеханического строения боксера. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербурге, 2019 - 10, 179–182 с.

JISMONIY TARBIYA TA'LIMI JARAYONINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Radjapov Muxammadjon Axmadjonovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahar

E-mail: radjapovmuhammadjon@gmail.com

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya va sport, tana, jismoniy mashqlar, sog'lom turmush tarzi, malaka, jismoniy madaniyat, rivojlantirish, ommalashtirish, epcillik, barqarorlik, kuch, jismoniy tayyorgarlik.

Мавзунинг долзарблиги. Техника ва технологиялар тухтовсиз ривожланиб бораётган даврда жисмоний тарбия ва спортга доир муаммолар ҳозирги кунда ўз ечимини кутаётган долзарб, муаммолардан бирига айланди. Мазкур муаммолар ечимига қаратилган бир қатор илмий тадқиқот ишлари, кўплаб илмий марказларда ўрганилиб келинмоқда. Жисмоний тарбияга оид муаммоларнинг ечимини топишга қаратилган махсус машғулотлар видеоларҳалар, телеларҳалар, интернетдаги ижтимоий тармоқлар, газета ва журналлардан кенг ёритилиб келинмоқда.

Жумладан Республикамиздаги олий таълим муассасалари (ОТМ) таълим жараёнида ёшларда жисмоний тарбия ва спортга бўлган ижобий муносабатларни ривожлантириш, тартибга солиш юзасидан бир қатор илмий-амалий ишлар олиб борилмоқда. Бу жараёнда олинган хулосаларга таяниб, мутахассислар жисмоний тарбия таълими жараёни самарадорлигини оширишнинг асосий омилларидан бири даги жисмоний тарбия таълими жараёни, деган фикрга келмоқдалар. Демак, бу борадаги Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга катта аҳамият қаратилмоқда. Аммо юртимиз олимлари ва хорижлик мутахассислар, педагоглар томонидан жисмоний тарбия машғулотлари жараёнини янада яхшилаш қаратилган кўпгина таклифлар билдирилганига қарамай, жисмоний тарбияга ихтисослашмаган ОТМда жисмоний тарбия таълими жараёнини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратилмаяпти.

A.P.XODJIEB Влияние специальных комплексных упражнений на предтренировочное психологическое состояние гребцов байдарочников	354
M.Y.YUSUPOVA Karate sport turida sportchilarning psixologik tayyorgarligi	357
E.C.EPIFANOVA Психологические аспекты в тяжёлой атлетике	360
I.I.ABDULLAEV Ёшларни маънавиятининг ривожланишида спортнинг ўрни	363
O.R.IGAMBERDIYEV Futbolchilarni saralab olishda ularning turli tomonlarini baholash masalalari	365
K.D.YRASHEV Интеллект–основадвигательнойдеятельности человека	367
Б.З.КАРИМОВ Влияние психологической подготовки баскетболистов на успешность соревновательной деятельности	372
Д.СУЛТАНОВА, Ж.НАРЗИЕВ Психологическое обеспечение спортивной деятельности в контексте управления персоналом спортивных организаций	376
A.H.ILOB Психологическая подготовка дзюдоистов и самбистов к соревновательной деятельности	377
III- SHO‘BA. TA‘LIM TIZIMIDAGI JISMONIY TARBIYA: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	382
S.B.AZIMOVA Otm talabalari orasida chidamlilikni rivojlantirish metodikasi	382
SH.X.BADALOVA Talaba bokschilar jismoniy tayyorgarligida aylanma mashg‘ulotlarning o‘rni	384
M.YU.ЭРHAЗАРОВА инновационные подходы в преподавании русского языка в вузах	386
A.F.FARXODOV Ta‘lim tizimida qol jangi sport turining ahamiyati, muammolari va rivojlantirish istiqbollari	392
F.V.GANIYEVA Basketbol jamoalarini sport mashg‘ulotlari jarayonida interaktiv ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi	395
J.Q.KARIMBEKOV Kurash bo‘yicha o‘quv-trenirovka mashg‘ulotlarini klaster usulida tashkillashtirshning pedagogik shartlari	399
O.F.QAMBAROV Jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda innovatsion metodlar	403
D.A.OMONOV Talaba bokschilarda o‘ng qo‘l pastdan (uppercut) zarbasining maksimal burchak tezligi bo‘yicha dastlabki kinematik tahlili	406
M.A.RADJAPOV Jismoniy tarbiya ta‘limi jarayonini rivojlantirishning o‘ziga xosligi	408
A.K.SABUROV Oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda basketbolchilarni tayyorlash metodikasi	413
SH.U.NABIYEV Talaba bokschilarda zarba berish texnikasining kinematik xususiyatlari	416
S.S.SAMADOV Oliy ta‘lim talaba yoshidagi morfologik va funktsional xususiyatlari	420
S.S.TAJIBAYEV Talaba bokschilarning yondan zarbasi davomida tana bo‘g‘imlarining burchak tezligining kinematik tahlili va zarba kuchining dastlabki natijalari	424
Z.SH.TUG‘ANBOYEVA Talaba kurashchi qizlarning kuch chidamkorligini rivojlantirish bo‘yicha anketa so‘rovnomasi o‘tkazish va ularni tahlili qilish	427
A.M.YUSUPOV O‘quv-yig‘in mashg‘ulotlarida kurashchilarni tezkor-kuch sifatlarini takomillashtirish	432
M.M.JURABOYEVA Jismoniy tarbiya darslarida muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari	434
М.Ш.ИСМАИЛОВА Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни в системе образования	438
E.V.KOTLOV Оптимизация учебно-тренировочного процесса студентов баскетболистов для совершенствования атакующих действий	440

С.М.МУЗУРУПХАНОВА О вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов стоматологического профиля в кыргызстане в современных условиях	443
Ч.РЫСПАЕВА Влияние психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности на академическую мотивацию студентов	449
С.СУЛЕЙМАНОВА Связь изменений в глубинных ощущениях с модификацией инструментов, используемых в обучении стрельбе из лука	451
Г.И.ТАРАСОВ Иновации в оценке качества освоения знаний студентов специализирующихся по плаванию	454
И.И.МОРГУНОВА Воспитание координационных способностей и гибкости у студенток-гимнасток	456
Д.ФАЙЗИЕВА Обучение терминологической лексике на уроках русского языка в спортивных вузах: теоретические и практические аспекты	459
SH.SHAYIMARDANOV Pedagogik tajriba davomida talabalarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini o'zgarishi	461
K.SH.ZIYADULLAYEV, J.E.SUVANOV, A.D.BAHROMOV Sport tashkilotlarning moliyaviy barqarorligini tashkil etish va boshqariish	464
З.Ў.ТУЙЧИЕВ Мактабгача таълим муассасаларида гимнастика воситаларини кўллаш самарадорлиги	469
Н.К.СУЙНАЛИЕВА, Д.Б.МАЖИЕВА, З.КАЛИНА Учетная политика и ее значение в развитии системы бухгалтерского учета в кыргызской республике	472
А.Д.ДАВЛЕТБЕКОВА Физическая культура и спорт -как основа духовно-нравственного воспитания молодежи	476
I.XAYTMETOV Oliy ta'lim muassasasi talabalarning mumtoz raqs vositalari orqali jismoniy sifatlarini rivojlantirish	478
Ч.РЫСПАЕВА Влияние психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности на академическую мотивацию студентов	481
J.I.ERKINOV Maktab o'quvchilari o'rtasida milliy kurash orqali jismoniy rivojlanish va stressni kamaytirishning pedagogik sharoitlarini o'rganish	484
N.K. AYAROVA Maktab o'quvchilarining jismoniy faolligini boshqarishta sport menedjmentining samarali strategiyasi	488
A.B.JUMANIYAZOV Ta'lim sifatini ichki ta'minlash mexanizmi yaxlit va samarali ishlashi kerak	491
X.X.ATAMURATOV Futzal hakamlarining o'yin davomida jismoniy va funksional tayyorgarligini baholashning kompleks metodlari	493
А.И.ОЛИМОВ Жисмоний маданият йўналиши талабаларининг малакавий амалиётини "4+2" тартиби асосида самарали ташкил этиш йўллари	497
Н.Д.КАЙНАЗАРОВ Организация исследования и их обсуждения взаимосвязи спортивных достижений юных лыжников-гонщиков с комплексным влиянием показателей физической подготовленности	503
IV – SHO'BA. SPORT FAOLIYATINING TIBBIY-BIOLOGIK ASOSLARI	509
Н.К.СУЛТАНОВА Оценка функциональных возможностей квалифицированных таэквондистов на основе показателей кардиореспираторной системы	509
I.O.EGAMBERDIEV physiological basis for modeling loads in the annual training cycle of highly skilled canoe and kayaks	513
X.Y.MATNAZAROV Sportchilar zahirasini tayyorlashda tibbiy ta'minotning ahamiyati	516
N.YU.XUSHVAKOV, M.T.MUSAEV Jismoniy tarbiya va sportni tibbiy – biologik jihatdan ta'minlash	517
Е.С.ЕПИФАНОВА, Б.У.КАЮМОВ Морфофункциональные особенности адаптации и уровень физической подготовленности организма мстудентов-спортсменов	521

современного узбекистана в период независимости	
Ф.КЕРИМОВ, О.ГОНЧАРОВА Детерминанты олимпийских достижений узбекистана: мониторинг, бенчмаркинг и направления дальнейшего совершенствования	926
Е.РАДЖАВОВ Yosh voleybolchilarni ommaviy sport musobaqalariga tayyorlashning dolzarb muammolari	929
З.А.АГЗАМОВА, В.В.МУН Формирование навыков ведения мяча у детей 10–12 лет в хоккее на траве	931
А. АКВАРОВ, А.М.ДЖУРАБАЙЕВ, М.У. АДАШЕВА О‘quvchi yoshlarning harakatlanish sifatleri ko‘rsatkichlarini yaxshilash	934
С.ИБРАГИМОВА, К.ЮЛДАШЕВА, А.ДЖУРАБАЕВ, Н.ТУРАЕВА Цифровые технологии в киберспорте	937

WWW.JTSU.UZ